

Museen sind anders!

Museen als Räume der Datenerstellung

Stefan Rohde-Enslin

unter Mitwirkung von

Frank von Hagel
Chiara Marchini
Lisa Quade
Domenic Städtler

Museen sind anders!

Museen als Räume der Datenerstellung

Stefan Rohde-Enslin

Institut für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Kontakt: s.rohde-enslin@smb.spk-berlin.de

Februar 2024

unter Mitwirkung von

Frank von Hagel (Institut für Museumsforschung)

Chiara Marchini (Institut für Museumsforschung, Fachstelle Museum der DDB)

Lisa Quade (Institut für Museumsforschung, Fachstelle Museum der DDB)

Domenic Städtler (Institut für Museumsforschung, Forschungsvorhaben: „Nutzung von Normdaten zur Optimierung von Suche und Filter für Museumsobjekte in der Deutschen Digitalen Bibliothek“)

**Institut für
Museumsforschung**
Staatliche Museen zu Berlin

Cover: Gabriel Metsu, Man writing a letter, National Gallery of Ireland, Public domain.

URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Man_Writing_a_Letter_by_Gabri%C3%ABl_Metsu.jpg

(Zuletzt aufgerufen: 28.01.2024)

1. Einleitung.....	2
2. Institutionen	2
3. Narrative	4
4. Objekte.....	6
5. Erfassungen.....	7
6. Handelnde	9
7. Intentionen und Bedingungen.....	10
Beispiel: Kragstuhlmuseum	10
Beispiel: Heidelberger Stuhlmuseum	12
Beispiel: Deutsches Stuhlmuseum Eimbeckhausen	13
Beispiel: Deutsches Stuhlbaumuseum Rabenau/Sachsen	15
8. Ehrenamt.....	18
9. Aktualisierungen.....	20
10. Objektvielfalt	20
11. Blickwinkel.....	22
12. Praktiken	23
Beispiel: Ortsangaben	23
Beispiel: Orientierung am eigenen Bezugsrahmen	24
Beispiel: Fehlstellen, Unsicherheiten, Querverweise	26
13. Keine vereinheitlichten Regeln	28
14. Zusammenfassung	29
15. Nachsatz.....	31

1. Einleitung

Im Folgenden geht es um Daten und es geht um Museen. Genauer: Es geht um Museen im digitalen Raum und insbesondere um von ihnen veröffentlichte Informationen zu Objekten in ihrer Obhut. Ausgangspunkt ist dabei eine mehrfach, unter anderem von leitenden Bibliotheksangestellten, geäußerte Frage im Zusammenhang der Zusammenführung von Kulturerbe-Informationen: "Warum sind Daten aus Museen anders als Daten aus Bibliotheken oder Archiven?"

Im Falle der erwähnten Bibliotheksangestellten liegt dabei eine Annahme zugrunde: Museen könnten für Informationen zu ihren Objekten die Instrumentarien der Bibliotheken verwenden, das erleichtere das Zusammenführen und Verknüpfen von Informationen aus allen Bereichen des kulturellen Erbes in übergeordneten Portalen.

In der Gesamtschau erscheinen Informationen zu Museumsobjekten im Internet häufig disparat, inhomogen, spezifisch oder oberflächlich und bisweilen unverständlich. Daten aus Museen sind weniger uniform als solche aus Bibliotheken oder Archiven. Diese Feststellung beschreibt einen Unterschied, gibt aber noch keine Antwort auf die Ausgangsfrage – sie ist auch keine Replik auf die geschilderte Annahme. Warum also sind Daten aus Museen so, wie sie sind?

Der Versuch, sich einer Antwort auf diese Frage zu nähern, kann von verschiedenen Punkten ausgehen. Das generelle Verhältnis von Museen zum digitalen Raum könnte in den Vordergrund gestellt werden, die zeitliche Abfolge der Digitalisierung einzelner Bereiche in den Museen wäre eine Betrachtung wert, die sich aus den Objekten selbst ableitenden Besonderheiten bei der Erstellung digitaler Kopien, ... um all das soll es im Folgenden auch, aber nicht in erster Linie gehen. Vielmehr sollen Museen als Orte, an denen digitale Objektinformationen erstellt werden, im Zentrum der Betrachtung stehen, die in Museen vorhandenen Potentiale, ihre Verfasstheiten, ihre Motivationen.

2. Institutionen

Es soll dabei sowohl um „Museen“ in einem zusammenfassenden Sinn gehen (als Sparte oder Sektor), als auch um „Museen an und für sich“, d.h. als Typus Kulturerbe bewahrender Einrichtungen. Der Blick wird zudem auf verschiedene „Museumsarten“ (von Heimatmuseen über Kunstmuseen bis zu naturwissenschaftlichen Museen) gerichtet sein, denn die Verhältnisse sind nicht überall gleich – bisweilen aber ähnlich. Museen sind eben anders!

Was aber macht Museum - als Sparte oder als Typus - aus? Hierüber wurde in den letzten Jahren international eine lebhafte Debatte geführt. Auf einer Konferenz im August 2022 verabschiedete ICOM (International Council on Museums) eine Definition, die in offizieller Übersetzung lautet:¹

"Ein Museum ist eine nicht gewinnorientierte, dauerhafte Institution im Dienst der Gesellschaft, die materielles und immaterielles Erbe erforscht, sammelt, bewahrt, interpretiert und ausstellt. Öffentlich zugänglich, barrierefrei und inklusiv, fördern Museen Diversität und Nachhaltigkeit. Sie arbeiten und kommunizieren ethisch, professionell und partizipativ mit Communities. Museen ermöglichen vielfältige Erfahrungen hinsichtlich Bildung, Freude, Reflexion und Wissensaustausch."

Diese Definition haben sich jene Museumsmacher und Museumsmacherinnen gegeben, die sich an der international geführten Diskussion beteiligt haben. Wie sieht die Öffentlichkeit Museen? Unter dem Titel: "Wahrnehmung von Museen in der Öffentlichkeit" wurden die Resultate eines Projektes des Studiengangs Wirtschafts- Organisations- und Sozialpsychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München und des Deutschen Museums veröffentlicht, in der 400 Personen dazu befragt wurden. In den Ergebnissen heißt es unter anderem:²

"Viele Menschen denken bei Museen zunächst an Kunst, alte Fundstücke (Antike, Mittelalter, ...) und Statuen. Religiöse Gegenstände, Natur und Regionalgeschichte werden eher nachrangig genannt.

Naturwissenschafts- und Technikmuseen werden nur von einem relativ geringen Anteil der Befragten als sehr typische Museen angesehen.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass Museen von vielen Menschen positiv bewertet werden, als eine wertvolle Kultureinrichtung und Quelle von Wissen, Erinnerungen und Inspiration angesehen werden."

Die in der Definition genannten Tätigkeiten: Forschen, Sammeln, Bewahren, Interpretieren und Ausstellen bleiben, wie es scheint - bis auf Letzteres - der Öffentlichkeit weitgehend verborgen.³ Doch

¹ <https://icom-deutschland.de/de/component/content/category/31-museumsdefinition.html?Itemid=114> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

² https://www.deutsches-museum.de/assets/Forschung/Forschungsinstitut/Bilder/Projekte/Evaluierungsforschung/Forschung_Evaluierungsforschung_Wahrnehmung_von_Museen_in_der_Oeffentlichkeit_LPP_2023_web.pdf (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

³ Diese Dichotomie im Verständnis von „Museum“ konstatiert Joachim Baur mit folgenden Worten: „Was ist ein Museum? In dieser Frage, die so alt ist wie die intellektuelle Beschäftigung mit der Institution selbst, treffen Welten aufeinander: Der Selbstverständlichkeit, Eindeutigkeit, Fraglosigkeit des Begriffs wie des Konzepts ‚Museum‘ im Alltagsdiskurs steht die Betonung seiner Ambivalenz, Vielgestaltigkeit und Unbestimmtheit in der Fachdiskussion gegenüber – eine Spannung, die umso deutlicher zu Tage tritt im Rahmen einer Konjunktur, die seit geraumer Zeit die Institution und ihre wissenschaftliche Deutung gleichermaßen erfasst hat.“ – Joachim Baur, „Was ist ein Museum? Vier Umkreisungen eines widerspenstigen Gegenstands“ in Ders. (Hrsg.), „Museumsanalyse. Methoden und Konturen eines neuen Forschungsfeldes“, Bielefeld 2013, S. 15-48

beide Teile gehören zusammen: Ein Museum erscheint für die Öffentlichkeit vor allem als ein begehrter Ort, an dem thematische Schwerpunkte präsentiert werden. Die jeweilige Präsentation dieser Schwerpunkte ist in ihrer Ausformung das Ergebnis der in der Definition genannten Tätigkeiten. Forschen, Sammeln, Bewahren und Interpretieren geschieht – nicht ausschließlich, doch zumeist – mit dem Ziel des Ausstellens.

3. Narrative

Ausstellen als Fokus, das ist ein wesentlicher Unterschied zu Bibliotheken, Archiven und anderen Arten Kulturerbe bewahrender Einrichtungen. Auch jene Museen, die in den letzten Jahren verstärkt partizipative Aspekte in den Vordergrund ihres Handelns gerückt haben, verfügen über eine Ausstellung und die Partizipation geschieht nicht selten durch die Einbindung der Öffentlichkeit in das Gestalten einer Ausstellung. Ebenso kommen jene Museen, deren Aktivitäten sich stark an Forschungsfragen ausrichten, nicht ohne eine Ausstellung aus.

Das Ausstellen geschieht häufig auf zwei Arten, einerseits durch eine Dauerausstellung, die aber keineswegs auf Ewigkeit angelegt ist und in größeren Intervallen überarbeitet wird – andererseits durch Sonderausstellungen, die oft nur wenige Monate präsentiert werden, um durch die nächste Sonderausstellung ersetzt werden zu können. Es gilt verschiedene Inhalte zu vermitteln, und es gilt das Interesse der Öffentlichkeit am Museum wachzuhalten.

Während bundesweit in Archivgesetzen die Vorhaltung von Archiven als Pflichtaufgabe von Kommunen festgeschrieben ist⁴ und darüber hinaus in einigen Bundesländern Bibliotheksgesetze existieren, die in der Vorhaltung einer Bibliothek eine Pflichtaufgabe sehen,⁵ bleibt es den Kommunen und anderen Gebietskörperschaften überlassen, ein oder mehrere Museen zu unterhalten und zu unterstützen. Museen sind daher in stärkerem Maße dem Wohlwollen der Öffentlichkeit und den Beschlüssen politischer Entscheidungsträger ausgesetzt, als Einrichtungen anderer Sparten der Kulturerbebewahrung. Sie sind damit mehr oder weniger dazu gezwungen, für Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu sorgen, was eben durch Ausstellungen oder andere Vermittlungs- oder Partizipationsangebote erreicht wird.

⁴ Als Übersicht zur Rechtslage sei hier verwiesen auf Hannes Berger, "Das deutsche Archivrecht im Wandel", Zeitschrift für Landesverfassungsrecht und Landesverwaltungsrecht (ZLVR), 1/2016, S. 12-22

⁵ Aktuell sind das Thüringen (Gesetz von 2008), Sachsen-Anhalt (2010), Hessen (2010), Rheinland-Pfalz (2014) und Schleswig-Holstein (2016). In Berlin ist seit 2022 ein solches Gesetz in Vorbereitung, es heißt dazu von der Senatsverwaltung: "Eine Verankerung als Pflichtaufgabe wird die Handlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten der Öffentlichen Bibliotheken Berlins langfristig sichern und stärken, und dazu beitragen, die vielfältigen Potenziale der Bibliotheken im Hinblick auf Kultur, Bildung, Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine nachhaltige Stadtentwicklung besser zu erschließen und stärker auszuschöpfen.", <https://www.berlin.de/sen/kultur/kultureinrichtungen/bibliotheken-und-archiv/artikel.1350449.php> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

Ausstellungen, sowohl in der Form von Dauer- als auch von Sonderausstellungen, greifen üblicherweise ein Thema auf und sind zumeist als Erzählung konzipiert. Die in Ausstellungen gezeigten Objekte veranschaulichen jeweils Einzelaspekte dieser Erzählung – ihre Anordnung folgt dem Lauf der Erzählung. Dies gilt auch, wenn es beispielsweise in einem größeren Museum einen Raum für niederländische, einen weiteren für französische und schließlich einen Raum für deutsche Malerei gibt. In solchen Fällen veranschaulicht eine jeweilige Gruppe von Objekten einen Aspekt der Erzählung der Geschichte der Malerei und die Abfolge der Räume ist genauso zu entscheiden wie die Platzierung der einzelnen Objekte darinnen. Von diesen Entscheidungen und der Auswahl des zentralen Themas der Ausstellung hängt die Wirkung auf die Öffentlichkeit ab.

Das Konzipieren und Erstellen einer gelungenen Ausstellung ist ein intensiver, arbeitsreicher und anspruchsvoller Prozess. Rainer Treptow hat dessen Rolle wie folgt zusammengefasst:⁶

“... So verstanden sind Museen durch Ordnungsvorstellungen normativ geprägte Inszenierungsräume. Hier wird sowohl auf das Verlangen reagiert, zu wissen, woher wir kommen, als auch das Repräsentationsangebot gemacht, das den symbolischen Gehalt des besonderen Dings auf etwas Allgemeines verweisen lässt – sei es auf eine Epoche, einen regionalen Raum, ein komplexes soziokulturelles Gefüge, einen Markstein technischer Entwicklung. Museen bieten eine, auch durch Machtstrukturen erheblich beeinflusste ‚Ordnung der Dinge‘ (Foucault 1980), zwischen denen sich die Besucher bewegen und die durch Inszenierungsstrategien Einfluss auf ihre ‚Ökonomie der Aufmerksamkeit‘ zu nehmen versucht (Franck 1998).“

Sobald eine Sonderausstellung beendet ist, beginnt der Aufbau der folgenden Sonderausstellung - was aber nur gelingen kann, weil während der Laufzeit der einen Ausstellung bereits an der Konzeption und Umsetzung der folgenden Ausstellungen gearbeitet wurde, ein entsprechendes Thema gewählt worden ist, die entsprechende Erzählung bestimmt wurde und die passenden Objekte ausgewählt oder aus anderen Museen ausgeliehen wurden. Mit der Auswahl und Positionierung der Objekte als Inhaltsträger und Belegstücke innerhalb einer Erzählung werden entsprechende Fragen zu den Objekten virulent und es wird geforscht (gesammelt, bewahrt) und vor allem interpretiert.

⁶ Rainer Treptow, „Vor den Dingen sind alle Besucher gleich. Kulturelle Bildungsprozesse in der musealen Ordnung“ in Zeitschrift für Pädagogik, Jahrgang 51, Heft 6, November/Dezember 2005, S. 797-809, Zitat von S. 798. – online unter: https://www.pedocs.de/volltexte/2011/4782/pdf/ZfPaed_2005_6_Treptow_Vor_den_Dingen_sind_D_A.pdf (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

Treptow zitiert: Foucault, M. (1980): Die Ordnung der Dinge. Frankfurt/M.: Suhrkamp-Verlag und Franck, G. (1998): Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ein Entwurf. München: Hanser-Verlag.

4. Objekte

Jedes Museumsobjekt enthält eine undefinierte Anzahl von Antworten auf eine ebenfalls undefinierte Anzahl von Fragen, so kann etwa eine eiserne Streitaxt aus dem 9. Jahrhundert in einer Ausstellung zur damaligen Waffentechnik präsentiert werden, aber auch in einer Ausstellung über Metallherstellung in jener Zeit oder über die Entwicklung des Bohrens von Löchern als Kulturtechnik. Ausgangspunkt und Absicht der Beforschung und der Interpretation sind dabei sehr unterschiedlich, das jeweilige Ergebnis ist immer nur ein Teil der möglichen Interpretationen als Antwort auf einen kleinen Teil der möglichen Fragestellungen. Der Blick auf das Objekt ist zweckgebunden und jeweils zielorientiert. Es ist – jedenfalls in Situation einer Ausstellungsvorbereitung – nicht das Ziel, das Objekt um seiner selbst willen zu erforschen, zu deuten und möglichst viele relevante Zusammenhänge des Objektes zu ermitteln. Der traditionellerweise veröffentlichte Katalog zu einer Ausstellung oder auch die neben dem Objekt angebrachte kurze Beschriftung und Erläuterung präsentieren das Objekt als Teil einer jeweiligen Erzählung, die zusammengetragenen Informationen zum Objekt haben eine primär situative Prägnanz.

Wahrscheinlich ist dies der Grund, warum Museen in ihren Datenbanken zwar bisweilen erfassen, wann welches Objekt in welcher Ausstellung gezeigt wurde, selten jedoch die im Rahmen der Ausstellung erfolgte (partielle) Objekterforschung, Kontextermittlung und Interpretation festhalten. Erforschung und Interpretation eines einzelnen Objektes sind in der Situation einer zeitlich eng limitierten Ausstellungsvorbereitung, in erster Linie an die Erzählung (sowie die dem Objekt zugeordnete Rolle darin) und weniger an das einzelne Objekt per se gebunden.

Selbst, wenn es gute Praxis in allen Museen wäre, die zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Kuratorinnen und Kuratoren durchgeführten Forschungen zu Teilaspekten eines Objektes an einer Stelle zu sammeln, würde daraus nicht zwangsläufig eine kohärente und umfassende für eine Veröffentlichung geeignete Beschreibung des Objektes entstehen. Es wäre eine Sammlung unterschiedlich starker, verschieden farbiger Schlaglichter, die aus willkürlichen Winkeln auf das Objekt gerichtet sind – solche Lichtverhältnisse können das Objekt als etwas erscheinen lassen, das es vielleicht nicht ist. Eine Ausrichtung der Strahler wäre nötig, doch dafür bleibt selten Zeit.

Diese Sicht auf Objekte als potenzieller Teil immer wieder anders geordneter Erzählungen ist Museen eigen. Das Objekt in einer Bibliothek, beispielsweise ein Buch, ist ein Objekt, das in erster Linie zu verwalten ist. Ein Objekt in einem Archiv, beispielsweise eine Akte, ist ein Objekt, das in eine bestehende permanente Struktur eingefügt werden muss.

Selbstredend müssen auch Museen ihre Objekte verwalten und – wenigstens um sie wiederzufinden – in eine permanente Ablagestruktur eingliedern. Dazu muss das Objekt einer Klassifikation zugeordnet

werden (damit ein Feierabendziegel⁷ bei einer Suche nach Dachziegeln gefunden werden kann), dem Objekt sollte eine Bezeichnung zugeeignet werden (damit ein bestimmter Feierabendziegel von anderen Feierabendziegeln des Museums unterschieden werden kann), seine Maße müssen erfasst werden (aus Gründen der Lagerung und Verwendbarkeitsabschätzung in der Ausstellungsplanung), das Material und die zur Herstellung verwendeten Techniken müssen ermittelt werden (aus konservatorischen und restauratorischen Gründen). Ablageort und aktueller Aufenthalt müssen genauso vermerkt werden, wie die Herkunft des jeweiligen Objektes, Einschränkungen bei der Nutzung und der jeweilige Zustand.⁸

Diese letztgenannten Informationen zu Objekten sind, neben einigen weiteren, als intern zu behandeln. Die erstgenannten Informationen (Klassifikation, Bezeichnung, Maße, Material und Technik) können dagegen, gemeinsam mit weiteren - etwa erfassten Schlagworten, Herstellerangaben oder Entstehungszeiten - öffentlich gemacht werden. Im Prinzip jedenfalls.

5. Erfassungen

Im weiter oben beschriebenen Alltag von Kuratorinnen und Kuratoren (von Ausstellung zu Ausstellung) blieb kaum Zeit für das Verfassen von kohärenten und für eine Veröffentlichung geeigneten Objektbeschreibungen. Entsprechend bleibt auch kaum Zeit für die Erfassung der übrigen hier erwähnten Informationen zu den einzelnen Objekten.

⁷ „Feierabendziegel ist ein Sammelbegriff für Ziegel, die mit Inschriften, Zeichnungen und Symbolen versehen sind. Die Tradition der Verzierung ist so alt wie das Handwerk selbst. ... Die Bezeichnung ist aus der Vorstellung entstanden, dass die hart arbeitenden Ziegler erst nach getaner Arbeit die Zeit fanden, Ziegel künstlerisch zu gestalten. So ritzen sie Dekore von einfachen Tierdarstellungen bis zu kunstvollen Szenen in die noch ungebrannte Tonmasse. Die Forschung fächert die Feierabendziegel heute in unterschiedliche Ziegeltypen auf: Schutzziegel, Inschriftenziegel und Zählziegel, wobei deren Bezeichnungen wiederum landschaftlich variieren.“ - Christiane Rossner, „Was sind Feierabendziegel?“ in: Monumente, Magazin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, August 2015 (<https://www.monumente-online.de/de/ausgaben/2015/4/was-sind-feierabendziegel-.php>) (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024)

⁸ „Die Objektdokumentation ist eine Kernaufgabe von Museen, sie trägt das gesamte vorhandene Wissen zu einem Sammlungsobjekt zusammen. Erst eine konsequente und auf Vollständigkeit abzielende Dokumentation qualifiziert eine Sammlung: Sie ist Grundlage der Forschungsarbeit im Museum, liefert Anhaltspunkte für Entscheidungen über die Objektbewahrung und ist Bedingung für eine fachlich fundierte Ausstellungs- und Vermittlungsarbeit. Mit einer sachgerechten Dokumentation ist der Erwerb eines Objekts auch nach langer Zeit noch nachvollziehbar. Sie gibt Auskunft darüber, aus welchem Grund, auf welche Weise und von wem das Objekt erworben wurde. Essenziell für den Objektzugang und -erhalt ist insbesondere der stets aktuelle Standortnachweis.

Die Dokumentation bedarf ständiger Pflege und Aktualisierung. Sämtliche etwa im Zuge des Konservierens, Forschens oder Vermitteln gewonnenen Erkenntnisse zum Objekt werden ereignisbezogen erfasst und aktuell gehalten. Das setzt qualifiziertes Personal, Teamarbeit und ein ausreichendes Zeitbudget voraus.“ - DMB, ICOM, KMBL, „Leitfaden Standards für Museen“, o. O., o. J. - <https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2023/07/dmb-leitfaden-standards-fuer-museen-online.pdf> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024). Es ist zu beachten, dass es sich an dieser Stelle um eine Aufgabenbeschreibung handelt, nicht jedoch uneingeschränkt um eine Darstellung real existierender Zustände.

Wesentlich und unabdingbar ist die Nachvollziehbarkeit des Besitzstandes. Damit diese schnell erreicht wird und gewahrt bleibt, wird häufig ein Schnellverfahren gewählt: Wenn ein Museum beispielsweise eine Sammlung von Trachtenröcken als Geschenk entgegennimmt, dann wird diese zunächst als Ganzes verwaltet und die Einzelobjekterfassung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Weil aber solche Zugänge in den Objektbestand (und die Anwendung solcher Schnellverfahren) häufiger stattfinden und weil für die Einzelobjekterfassung durch einen Kurator oder eine Kuratorin nicht ausreichend Zeit bleibt, kumuliert sich ein Rückstand. Viele Objekte in vielen Museen sind nicht einzeln erfasst, d. h. haben in der Datenbank des Hauses (längst nicht jedes Museum verwendet überhaupt eine Datenbank) keinen eigenen Objektdatensatz.

Das Institut für Museumsforschung fragte 2019 die deutschen Museen nach dem Inventarisierungsgrad ihrer Sammlungen und den verwendeten Werkzeugen zur Inventarisierung und fasste zusammen:

„Der durchschnittliche Inventarisierungsgrad, also der prozentuale Anteil von inventarisierten Sammlungsobjekten an der Gesamtmenge der gemeldeten Objekte, lag [...] bei etwas weniger als zwei Dritteln (58,34%).

Eine Betrachtung nach Museumsarten ergab, dass die Bestände von Schloss- und Burgmuseen mit einem Inventarisierungsgrad von mehr als drei Vierteln der Objektbestände (79%), sowie die Sammlungen von Kunstmuseen (72,5%) und historischen/archäologischen Museen (64,2%) überdurchschnittlich gut bearbeitet waren. Auf der anderen Seite lag der Inventarisierungsgrad in Naturkundemuseen (48,1%) und naturwissenschaftlich-technischen Museen (50,9%) besonders deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt.“⁹

„... Über Objektgrößenklassen und Museumsarten hinweg hielt sich ansonsten die Nutzung von Inventarbüchern/Karteikarten und/oder Datenbanken in etwa die Waage. Je größer die Sammlung eines Hauses, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es Datenbanken zur Inventarisierung nutzte. In allen Museen mit mehr [als] 5.000 Objekten überstieg der prozentuale Anteil der „klassischen“ Inventarisierung mit Hilfe von Karteikarten/Inventarbüchern geringfügig den Anteil der Häuser, die Datenbanken verwendeten. In der Gruppe der sehr großen Museen mit mehr als 500.000 Objekten wurden Datenbanken in 92,1% aller Häuser eingesetzt, in den kleinsten Museen mit bis zu 500 Objekten waren es gerade einmal 41,2%.“¹⁰

⁹ Zahlen und Materialien aus dem Institut für Museumsforschung, Bd. 75 (2021), S. 122 - <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ifmzm/issue/view/5496> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024). Zu beachten ist, dass diese Zahlen nichts über die Vollständigkeit der Inventarisierung aussagen.

¹⁰ Zahlen und Materialien aus dem Institut für Museumsforschung, Bd. 75 (2021), S. 127 - <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ifmzm/issue/view/5496> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

Sowohl die Größe des Rückstandes als auch der weitverbreitete Einsatz nicht-digitaler Objektverwaltungswerkzeuge markieren Unterschiede zwischen Kulturerbe-Sparten. Ein großer Teil der zu erhebenden Objektinformation ist in Museen nur rudimentär und als nach Zugängen gruppierte Information vorhanden; ebenfalls liegt ein großer Teil dieser Informationen – wenn vorhanden – nicht digital vor, weil vielfach noch mit Inventarbüchern und Karteikarten gearbeitet wird.

An dieser Stelle wird aber auch ein weiterer Unterschied sichtbar, die Varianz zwischen kleinen und großen Einrichtungen innerhalb der Sparte ist bei Museen sehr groß. Wobei es nicht leicht ist die „Größe“ eines Museums zu ermesen, als Maßstab kommen etwa Anzahl der Besucher, Umfang der Ausstellungs- und Depotfläche, Anzahl der Objekte (wie in der gerade zitierten Erhebung) oder auch die Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Frage.

6. Handelnde

Das eingangs gezeichnete Bild des unablässig Ausstellungen kuratierenden Museumspersonals ist unvollständig. Längst nicht jedes Museum hat einen Kurator oder eine Kuratorin, manche haben dagegen – zumeist nach Sammlungsbereichen aufgegliedert - mehrere. Neben Kuratoren und Kuratorinnen, die Ausstellungen erstellen und die Sammlung betreuen, gibt es viele andere Tätigkeitsfelder in Museen. Die einzelnen Tätigkeiten werden dabei in der Praxis eines jeden Museums spezifisch zugewiesen. Während in dem einen Museum die Objektdokumentation und -inventarisierung als eigene Aufgabe von sich darauf konzentrierenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vorgenommen wird, obliegt die gleiche Aufgabe in einem anderen Museum einem Kurator oder einer Kuratorin, in einem dritten Museum wird sie als Teil der Depotverwaltung verstanden und von den hieran Arbeitenden übernommen – in einem vierten wird die Aufgabe einfach nicht wahrgenommen.

Hinzu kommt, dass auch die Ansprüche an die Vollständigkeit der Information und die Erschließungstiefe sehr unterschiedlich sind. Während in den einen Museen, wie gezeigt, nach Zugängen gruppiertes Erschließen die Praxis ist, wird in anderen Museen, insbesondere solchen, die direkt in institutionenübergreifende Forschungszusammenhänge eingebunden sind, wie etwa Ägyptologische Museen oder manche Kunstmuseen, eine möglichst umfassende Einzelobjekterschließung als Muss angesehen.

In dieser Hinsicht erscheinen Museen als hochflexible Organisationsform. Es gibt keine allgemein für die Arbeit im Museum festgeschriebenen Tätigkeitsfelder und es gibt keine allgemein akzeptierten Mindestanforderungen für die Objektdokumentation, wie es auch keine Verpflichtung zum Einsatz digitaler Werkzeuge gibt. Das einzelne Museum als Raum der Datenerstellung agiert in seiner Praxis autark, nach eigenen Regeln - oder auch ohne. Entsprechend sind zumeist auch die von Museen zur Ob-

jektokumentation und -inventarisierung verwendeten digitalen Werkzeuge so konzipiert, dass sie bestenfalls mit der Arbeitsweise und dem technischen Verständnis der Museumsmacher und -macherinnen korrespondieren, nicht jedoch mit den digitalen Werkzeugen anderer Museen.

Auch in Hinsicht auf die Veröffentlichung von Objektinformationen, die ja eine Vorbedingung für die Zusammenführung mit Informationen aus Bibliotheken, Archiven und anderen Kulturerbe erfassenden Einrichtungen in Portalen ist, zeigt sich ein vielfältiges Bild: Während in dem einen Museum Vorhandenes auch gleich öffentlich gestellt wird – unabhängig, wer die Erfassung vorgenommen hat, ist es in einem anderen ausschließlich kuratorisch arbeitendes Personal, dem die Entscheidung zur Veröffentlichung obliegt, in wieder einem anderen Museum ist eine Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit involviert.

Die spezifische Form von Arbeitsaufteilung und Arbeitsabläufen der Inventarisierung und Dokumentation des Objektbestandes geht konform mit den Intentionen und Bedingungen eines jeweiligen Museums, die wiederum sehr verschieden gestaltet sein können. Ein Problem wird in dieser Bandbreite von eingesetzten Verfahren, Techniken und Ressourcen selten gesehen, die Objektdaten werden von jedem Museum zuerst für die Nutzung im Museum selbst erfasst. Das Museum wird von seinen Mitarbeitern als autarke und distinkte Einheit aufgefasst und als solche der Öffentlichkeit präsentiert: Einzigartigkeit erleichtert die Zuerkennung von Bedeutung, auf die Museen – wie oben ausgeführt – angewiesen sind.

7. Intentionen und Bedingungen

Wie unterschiedlich die Intentionen und Bedingungen von Museen sein können, mag ein willkürlich gewähltes Thema veranschaulichen. Stühle sind eine Gruppe von Objekten, die in vielen Museen vorhanden sind. Es gibt jedoch nicht viele Museen, die sich selbst als „Stuhlmuseum“ bezeichnen. Vier davon seien hier vorgestellt. Da auch Gestaltung und Diktion der Selbstdarstellung im Internet etwas über die Selbstauffassung des jeweiligen Museums aussagen, sind die Zitate etwas ausführlicher gehalten:

Beispiel: Kragstuhlmuseum

Das Kragstuhlmuseum befindet sich in Lauenförde auf dem Gelände eines möbelproduzierenden Familienunternehmens, das von sich selbst sagt: „Das Unternehmen Tecta steht als Synonym für das Bauhaus – aber neu gedacht.“¹¹

¹¹ <https://www.tecta.de/familienunternehmen/> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

Das Museum befindet sich in

„drei Museumshallen wie gläserne Waben: Ein Stahltragewerk, innen weiß und außen feuerrot gestrichen, mit eigenwillig hohen Stützen, auf deren Spitzen Stühle positioniert sind. ... Hier verbirgt sich die Sammlung, die Axel Bruchhäuser rund um den Kragstuhl zusammengetragen hat und die heute von seinem Neffen Christian Drescher und dessen Frau, Daniela Drescher, sorgsam fortgeführt wird. »Urmotive der Moderne« stehen neben »Anonymen Aristokraten« – es werden fast 100 Jahre Designgeschichte erzählt, die mit der Firma Tecta in Verbindung stehen.“

„Es ist ein Museum, das einem konstruktiven Prinzip gewidmet ist, den Möglichkeiten des Auskragens, dem die Zugkräfte betonenden Flächenspannen. Und sicherlich ist es gerechtfertigt, das Auskragen mit der ihm immanenten Asymmetrie als Charakteristikum der Moderne schlechthin zu begreifen: die stützenlose Spannung findet sich beim Fahrradlenker ebenso wie bei den Armbewegungen der Gymnastik; Mart Stams Kragstuhl, der von Ludwig Mies van der Rohe und Marcel Breuer zum Freischwinger weitergeführt wurde, gehört dazu; in der Architektur geben die Flugdächer Erich Mendelsohns und die Balkone J. J. P. Ouds frühe Zeugnisse der Verbindung von innen und außen; schließlich thematisiert das asymmetrisch-spannungsvolle Gleichgewicht, das Equilibre in der Malerei des Neo-Plastizismus und des Konstruktivismus diese Spannung auf der Fläche und in künstlerischen Raumkonstruktionen.“¹²

Geöffnet ist das Museum von März bis Dezember, jeweils am Freitag und Samstag. Das Museum hat keine eigene Internetseite. Es ist über einen Menüpunkt der Firmenseite erreichbar, neben den Menüpunkten „Produkte“, „Shop“ und „Konfigurator“.

Das Museum wurde 1979 gegründet und zog 2003 in neu entworfene Museumshallen um: „Hier wird die Sammlung ihren drei Aufgaben gerecht: Museum, Firmenarchiv und zugleich Showroom zu sein.“ Das Kragstuhlmuseum ist ein Firmenmuseum. Die mit der Museumsgründung und dem Aufrechterhalten des Museumsbetriebs verfolgten Ziele sind eng verflochten mit den Zielen des Unternehmens selbst.

Informationen zu einzelnen Objekten werden auf der Internetpräsenz des Museums nicht aufgeführt. Informationen über die analoge oder digitale Erfassung einzelner Objekte werden ebenfalls nicht präsentiert. Es geht in dem Museum weniger um einzelne Objekte – es ist, nach Selbstaussage, einem „konstruktiven Prinzip gewidmet“ und wohl auch dem tragenden Unternehmen.

¹² <https://www.tecta.de/kragstuhlmuseum/> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

Beispiel: Heidelberger Stuhlmuseum

In einem Hinterhof, mitten in der Altstadt von Heidelberg gelegen, befindet sich das Heidelberger Stuhlmuseum. Wie das Kragstuhlmuseum hat auch dieses Museum keine eigene Internetseite, sondern präsentiert sich knapp auf der Webpräsenz der tragenden Einrichtung, der Wohnungslosenhilfe der evangelischen Stadtmission Heidelberg. Es heißt dort:¹³

„Unser Stuhlmuseum ... ist ein weiterer Anziehungspunkt, in dem sich soziale Arbeit, handwerkliches Können und künstlerische Aspekte neu und interessant verbinden.

Der Stuhl ... Designobjekt oder Gebrauchsgegenstand? In Zusammenarbeit mit der Stadt Heidelberg bietet das Wichernheim Künstlern und Designern eine Plattform für Ausstellungen und Kommunikation rund um das Thema Sitzen.

Es trägt so zur Wiedereingliederung wohnungsloser Menschen in unserer Gesellschaft bei.“

Dies sind die einzigen allgemeinen Aussagen über das Museum an dieser Stelle. Etwas versteckt findet sich ein Link auf einen Imagefilm, dem weitere Informationen zu entnehmen sind.¹⁴ Etwa, dass das Museum 2009 eröffnet wurde und auf einer Fläche von zweimal 60 Quadratmetern wechselnde Ausstellungen präsentiert. Im Film heißt es:

„Angegliedert und entstanden ist das Projekt aus der Stuhlflechterei des Wichernheims der evangelischen Stadtmission Heidelberg. Die Werkstatt, ebenfalls im Hinterhof der Plöck 16 beheimatet, ist Teil der Wiedereingliederungshilfe die Wohnsitzlosen bei der Rückkehr in ein strukturiertes Leben hilft. ... Wir haben unten die aktuelle Ausstellung im Museum, wo wir die Begrüßung machen und machen dann so die Führung durch die Räumlichkeiten, wo wir dann die Stuhlarbeiten präsentieren. Und da ist es auch wieder so eine Eigenwerbung, dass die Kinder das zuhause erzählen, und dann heißt es, ach, der Stuhl von der Oma - den kannst du morgen gleich mitbringen. Wenn du in die Schule gehst, dann bringst du ihn da vorbei und lässt ihn reparieren. Ideale Publicity für die Werkstatt ...“

Der Internetpräsenz ist nicht zu entnehmen, ob im Museum selbst nur externen Künstlern ein Raum gegeben wird, oder ob auch eigene Objekte ausgestellt werden. Im Imagefilm sind jedoch – auf dem Dachboden – viele Stühle zu sehen, von denen angenommen werden kann, dass sie Teil des Museumsbestandes sind. So oder so: Kein einzelnes Objekt steht im Vordergrund, denn das Ziel des Museums

¹³ https://www.wohnungslosenhilfe-stadtmission.de/stuhlmuseum_heidelberg.php (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

¹⁴ Neben diesem kurzen Film zum Museum (https://www.wohnungslosenhilfe-stadtmission.de/mp4/stuhlmuseum_heidelberg.mp4) gibt es noch einen weiteren Film zur Werkstatt (https://www.wohnungslosenhilfe-stadtmission.de/mp4/stuhlflechterei_schreinerei_heidelberg.mp4) (beide zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

ist es, das Flechthandwerk sowie die Arbeit der Wiedereingliederungshilfe zu unterstützen und zu präsentieren. Das Museum ist Teil eines sozialen Projektes und die Motivation der Museumsmacher leitet sich von Prozessen ab, nicht von Objekten. Ob eine digitale, eine analoge oder keine Einzelerfassung der Museumsobjekte stattfindet – auch darüber wird weder auf der Internetpräsenz noch im Imagefilm etwas gesagt.

Beispiel: Deutsches Stuhlmuseum Eimbeckhausen

In einem Ortsteil der Stadt Bad Münde befindet sich das „Deutsches Stuhlmuseum Eimbeckhausen“. Das Museum ist in einer ehemaligen Stuhlfabrik untergebracht und wird von einem Verein¹⁵ getragen. Die Öffnungszeiten werden angegeben mit:¹⁶

„Ausstellung und Cafe während der Sommersaison sonntags von 14:00 bis 18:00 Uhr (April – Nov.) Winterpause ab 07.11.2022 – Museumscafé und Ausstellungen sind ab 16.04.2023 wieder geöffnet Werkstatt durchgehend jede Woche geöffnet dienstags und mittwochs von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr.“

Die „Werkstatt“ hat demnach längere Öffnungszeiten als „Ausstellung und Cafe“. Die Selbstdarstellung unter „Über uns“¹⁷ auf der Internetseite des Museums hat vier Zwischenüberschriften:

„Regionale Bedeutung“ – „... Kurz nach 1950 war das Deister-Süntel-Tal die größte Stuhlerzeugungsstätte Deutschlands mit 22.000 Stühlen am Tag das entspricht ca. 4.4 Mill. Stühlen jährlich.“

„Handwerkliche Kompetenz erhalten“ – „... Viele unserer Exponate wurden in den museumseigenen Werkstätten aufgearbeitet. So präsentieren wir nicht nur eine beeindruckende Stuhlvielfalt, sondern halten handwerkliche Fähigkeit und Kompetenz lebendig. ...“

„Lebendiger Museumsbetrieb“ – „Damit das Stuhlmuseum Eimbeckhausen zu einem lebendigen Ort der Vielfalt wird, den wir uns für die Region wünschen, setzen wir auf die intensive Einbindung der Bevölkerung und die Kooperation mit anderen Vereinen. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich in den Museumsbetrieb einzubringen.“

„Das Gebäude“ – „Das Stuhlmuseum ist in der ehemaligen Stuhlfabrik Wenthe & Söhne beheimatet. In dem dreistöckigen, pro Etage 800 qm großen Industriegebäude aus den 50 er Jahren

¹⁵ Die Satzung des Vereins findet sich unter: <https://stuhlmuseum.de/satzung-deutsches-stuhlmuseum-vom-25-9-2010/> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

¹⁶ <https://stuhlmuseum.de/besucherinfo/> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024). Zu Beginn des Jahres 2024 stehen hier noch die Angaben für die Winterpause 2022/2023, solche für die Winterpause 2023/2024 fehlen hingegen.

¹⁷ <https://stuhlmuseum.de/uber-uns/> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

befinden sich Ausstellung, Cafe und Werkstätten und die Sammlung. Das Gebäude wurde im Jahr 2003 von unserem Verein übernommen. ...“

Die Verschränkung von Stuhlbau und Region ist augenfällig. Einerseits hatte der Stuhlbau für die Region eine Bedeutung, andererseits verleiht die Erinnerung an den regionalen Stuhlbau der Region selbst Bedeutung. Der Wunsch für die Region – und in die Region hinein – zu wirken soll „durch intensive Einbindung der Bevölkerung“ geschehen, um so einen „lebendigen Ort der Vielfalt“ zu schaffen, „den wir uns für die Region wünschen“. Neben dem Fokus auf die Region gibt es einen Fokus auf „Handwerkliche Kompetenz erhalten“. Wozu es heißt: „In Workshops und Seminaren können Sie frühere Stuhlbautechniken, Flechten und Polstern kennen lernen.“

Auf seiner Internetseite präsentiert das Museum keine Informationen zu einzelnen seiner Objekte. Die Sammlung wird nur summarisch und vor allem aus dem Blickwinkel von Ausstellungen beschrieben:

„In unserer familientauglichen Dauerausstellung erzählen wir die Geschichte des Sitzens und präsentieren anschaulich die „Technik“ der Stuhlherstellung des 19. und 20. Jahrhunderts. Wir zeigen Ihnen, wie der Stuhl die Menschen durch die Epochen hinweg begleitet hat und wie sich handwerkliche Arbeitsweisen durch die Industrialisierung verändert haben.“

Die in den Ausstellungen inszenierte Erzählung steht jeweils im Vordergrund, Workshops und Seminare vor Ort sind weitere gewählte Medien, um das Publikum zu erreichen, die Region ist Ausgangspunkt und Zielgebiet des Handelns. Worin also könnte eine Motivation liegen die einzelnen Objekte digital zu erfassen und auf der eigenen Seite oder in einem Objektportal im Internet zugänglich zu machen?¹⁸

¹⁸ In wesentlichen Zügen scheint das Deutsche Stuhlbaumuseum Eimbeckhausen dem zu entsprechen, was Angela Jannelli als „Wildes Museum“ charakterisiert: „Mit dem Begriff wildes Museum möchte ich eine spezielle museale Variante, eine spezifische Ausdrucksform der Kulturtechniken Sammeln und Ausstellen bezeichnen. Ein wildes Museum verkörpert einen eigenständigen Museumsstil, so wie auch das von Claude Lévi-Strauss beschriebene wilde Denken einen eigenen Denkstil darstellt.“

... Ein wildes Museum ist zunächst nichts anderes als ein öffentlich zugänglicher ‚Schau-Platz‘ für gesammelte Objekte. Die Museumsmacher betreiben das Museum als Amateure, sie sind ‚non-professionals‘, d.h. keine ausgebildeten (Museums-) Wissenschaftler. Was sie auszeichnet, ist ihre freiwillige, oft geradezu hingebungsvolle Beschäftigung mit dem Museumsthema. Sie verfügen häufig über tiefgreifende persönliche Erfahrungen mit ihrem Thema und sind damit (Alltags-) Experten für ihren Gegenstand. Auch wenn am Ursprung der Sammlung in vielen Fällen ein einzelner ‚Gründungsvater‘ steht, ist das wilde Museum eine Gemeinschaftsangelegenheit, denn der Museumsbetrieb wird durch eine Gruppe getragen. Dies äußert sich zum Beispiel darin, dass die Sammlung gemeinsam betreut und erweitert wird, die Ausstellungen werden gemeinschaftlich eingerichtet, gepflegt und genutzt. Wilde Museen werden in Gruppeninitiative getragen, sie sind nicht die Schatzhäuser einzelner Privatsammler, sondern sie bewahren und präsentieren Dinge, die für eine Gruppe relevant sind. Charakteristisch für ein wildes Museum ist seine Objektfülle. Es gibt keine bewusste Trennung von Schau- und Studiensammlung bzw. von Ausstellung und Depot. Im Museum werden möglichst viele Dinge gezeigt, ins ‚Archiv‘ (wie die Museumsmacher ihre Lagerräume häufig nennen) wandern höchstens Doubletten oder Gegenstände, die aufgrund von akutem Platzmangel nicht mehr in die Ausstellung integriert werden können. Die Inhalte des wilden Museums werden vorwiegend in Führungen erläutert. Die personale Vermittlung ist die wichtigste Form der Kommunikation mit dem Museumspublikum. Ausstellungstexte oder Objektbeschriftungen sind kaum oder nur in rudimentärer Form vorhanden.

Beispiel: Deutsches Stuhlbaumuseum Rabenau/Sachsen

Ähnlich wie in Eimbeckhausen wird auch in Rabenau in Sachsen dem Stuhlbau ein Museum gewidmet. Auch das Deutsche Stuhlbaumuseum Rabenau/Sachsen¹⁹ ist von einem Verein getragen.²⁰ Während in Eimbeckhausen der Verein Eigentümer der Immobilie ist, ist es in Rabenau die Kommune, die zudem auch über den Fundus an Objekten verfügt. In der Satzung des Vereins heißt es:

„§1, (1) Der Verein betreibt auf Grundlage seines Leitbildes und der Vereinbarungen (...) mit der Stadt Rabenau das Deutsche Stuhlbaumuseum Rabenau/Sachsen (DSM)
(2) Die Stadt Rabenau bleibt Eigentümer der Immobilie mit allen Rechten und Pflichten zur baulichen Erhaltung, Instandsetzung und Erweiterung sowie Eigentümer des gesamten Inventars und Fundus im Museum. Sie unterstützt den Verein mit Zuwendungen gemäß o. a. Vereinbarungen.“

Das genannte Leitbild ist auf der Seite des Museums zu finden:²¹

„Das Deutsche Stuhlbaumuseum Rabenau/Sachsen versteht sich als eine Stätte zur Sammlung, Bewahrung, Forschung und Ausstellung der Geschichte der Stadt Rabenau und des deutschen Holzstuhlbaues am Beispiel der über 400-jährigen Tradition des handwerklichen Holzstuhlbaues in Rabenau und Umgebung. Gleichzeitig sollen die Entwicklungen und Besonderheiten anderer deutscher Standorte des Holzstuhlbaues, thematisiert, bewahrt und dargestellt werden. Das Museum versteht sich als Lernort und Kulturstätte, fördert Bildung, Forschung und Kunstschaffende. Das Museum richtet sich mit seinen Ausstellungen und Veranstaltungen uneingeschränkt an die Öffentlichkeit, sichert Teilhabe aller am kulturellen Leben und bezieht weiterhin die Bürger der Stadt in seine Arbeit ein.“

Die beiden zuletzt betrachteten Museen unterscheiden sich nicht grundsätzlich in ihrer regionalen Verankerung und Orientierung des Handelns. In Rabenau kommt zum Stuhlbau noch die Geschichte der

Die Organisationsform von wilden Museen ist sehr häufig der Verein.“ – Angela Janelli, „Wilde Museen. Zur Museologie des Amateurmuseums“, Bielefeld 2012, S. 23/24

¹⁹ <https://deutsches-stuhlbaumuseum.de> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

²⁰ Die Satzung des Vereins findet sich hier: <https://deutsches-stuhlbaumuseum.de/verein-deutsches-stuhlbaumuseum/satzung/> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

²¹ <https://deutsches-stuhlbaumuseum.de/verein-deutsches-stuhlbaumuseum/leitbild/> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

Stadt als thematischer Schwerpunkt hinzu, schließlich ist das Museum vor mehr als 100 Jahren aus einer „Rabenauer Heimatsammlung“ entstanden.²² Im Jahre 2021 erhielt das Museum den Sächsischen Museumspreis:²³

„Mit einem der beiden Spezialpreise, jeweils mit 5.000 Euro dotiert, wurde das Deutsche Stuhlbaumuseum Rabenau „in Anerkennung langjähriger ehrenamtlicher Arbeit und für die Wirkung des Museums vor Ort“ ausgezeichnet. ... Es waren und sind fast alles BürgerInnen, die sich ehrenamtlich für das Rabenauer Museum engagierten und engagieren. Sie alle haben über viele Jahre ihre Zeit und Energie gespendet und tun es immer noch. Ihnen gebührt der Preis in erster Linie. Er gebührt aber auch denen, die sich im Hauptamt engagieren und mit Fachverstand und Herzblut das heutige Museum erschaffen haben.“

Deutlich wird vom Museum die ehrenamtliche Arbeit in den Vordergrund gerückt und dem Ehrenamt wird ein eigener Menüpunkt der Internetseite gewidmet.²⁴ An dieser Stelle wird geworben, vor allem um Ehrenamt im „Besucherdienst“ („Nicht nur, aber besonders an den Wochenenden, ist der ehrenamtliche Einsatz von Gästebetreuern gefragt. Menschen wollen sich gern erinnern - und das häufig bei uns im Museum.“), um Ehrenamt „Im Hintergrund“ („Das alles sauber und ansprechend zu präsentieren ist eine Mammutaufgabe, für die wir Unterstützung gern annehmen.“) und um Ehrenamt in der „Historische[n] Sammlung“ („Wir suchen deshalb Experten und Handwerker, die sich damit auskennen. Wer gern recherchiert oder repariert und Freude daran hat, alte Dinge funktionstüchtig und für die Nachwelt zu erhalten – dem wird es im Deutschen Stuhlbaumuseum nie langweilig. Anerkennung für Geleistetes gibt es dazu.“) Ehrenamt für die digitale oder nicht-digitale Erfassung der Objekte des Museums wird an dieser Stelle nicht explizit genannt.

Wie im Stuhlmuseum Eimbeckhausen wird auch im Stuhlbaumuseum Rabenau der Objektbestand nur summarisch auf der eigenen Internetseite präsentiert:²⁵

„Die seit Ende des 19. Jahrhunderts zusammengetragenen Exponate befinden sich in einem schönen Kreuzgewölberaum. Schwerpunkt der Sammlung sind Stühle verschiedener Stilepochen der Rabenauer Fertigung, Werkzeuge, Vorrichtungen, Holzbildhauerarbeiten und Flechtmuster. Besondere Beachtung finden in der Sammlung die wertvollen Originale aus Barock, Biedermeier, Gründerzeit und Jugendstil sowie einige Rabenauer Thonetstühle.

²² <https://deutsches-stuhlbaumuseum.de/deutsches-stuhlbaumuseum/museum/geschichte-des-museums/> (zuletzt aufgerufen 28.01.2024).

²³ <https://deutsches-stuhlbaumuseum.de/aktuelles-aus-dem-deutschen-stuhlbaumuseum/news/> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

²⁴ <https://deutsches-stuhlbaumuseum.de/verein-deutsches-stuhlbaumuseum/ehrenamt-im-dsm/> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

²⁵ <https://deutsches-stuhlbaumuseum.de/deutsches-stuhlbaumuseum/museum/geschichte-des-museums/> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

Interessante Exponate zur Stadtgeschichte, typischer Hausrat, bildkünstlerische Darstellungen von Rabenau und dem romantischen Rabenauer Grund u.v.a.m. vervollständigen die Ausstellung.“

Immerhin hat das Museum einige wenige seiner Objekte bei sachsen.museum-digital.de veröffentlicht und weist auf seiner Seite unter einem Menüpunkt „Unsere Schätze“ darauf hin.²⁶ Die Benennung des Menüpunktes deutet darauf, dass nicht die Absicht besteht, alle Objekte digital zu erfassen und die Informationen im Internet zu veröffentlichen.

Die hier präsentierten vier Museen sind sehr unterschiedlich: Ein Firmenmuseum das sich einem „konstruktiven Prinzip“ widmet, ein Museum, welches Teil eines sozialen Projektes ist, ein vereinsgetragenes Museum in einer ehemaligen Fabrik, das die Bedeutung einer Region spiegeln will, und ein Stuhlmuseum, das nebenbei auch ein Stadtmuseum ist und in dem das Ehrenamt eine besondere Rolle spielt. Selbst wenn die Leitthemen der Museen ähnlich sind – alle beschäftigen sich mit Stühlen und deren Herstellung – sind die Bedingungen, Möglichkeiten und zugrundeliegenden Absichten doch sehr unterschiedlich. In allen hier aufgeführten Museen geht es um Zeigen und Sichtbar machen, jedoch nicht um das Sichtbar machen von einzelnen Objekten – weder im analogen noch im digitalen Raum. Das, was gezeigt und sichtbar gemacht werden soll, ist ein Prinzip, eine Arbeit, eine Region, eine Tradition – einzelne Objekte und deren Geschichte stehen nicht im Vordergrund der Selbstpräsentation der Museen. Ob und wie weit eine Objekterschließung und -forschung in diesen Museen im Hintergrund geschieht, kann nur durch eine gezielte Nachfrage bei den Einrichtungen ermittelt werden. Ebenso lassen die betrachteten Aussagen nicht erkennen, wer im jeweiligen Museum die Objekterschließung unternimmt.

Die vier Ausprägungen von Museum, die gerade beispielhaft vorgestellt wurden, sind allerdings nur ein sehr kleiner Teil der Vielfalt. Ähnlich ausgeprägte Museen, vor allem vereinsgetragene Museen, bilden einen Großteil der Museumslandschaft in Deutschland. Die oben zitierten, in der Öffentlichkeit weit verbreiteten, Assoziationen zu Museen lassen sich daraus nicht ableiten.

Das Institut für Museumsforschung hat 2021 mehr als 6.800 Museen in seine Erhebung einbezogen. In der Auswertung wird festgestellt:²⁷

²⁶ <https://sachsen.museum-digital.de/objects?type=3&instnr=9> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

²⁷ Zahlen und Materialien aus dem Institut für Museumsforschung, Bd. 77 (2023), S. 32. <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ifmzm/issue/view/6790> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

„Museumsarten mit besonders vielen Häusern verzeichnen nicht automatisch die meisten Besuche Den meisten Zulauf, gemessen an den prozentualen Anteilen der aggregierten Gesamtbesuchszahl, hatten 2021 die Kunstmuseen (19,9%; Anteil an der Museumszahl 10,6%), gefolgt von den historischen und archäologischen Museen (18,4%) und den naturwissenschaftlich-technischen Museen (15,2%). Auch Naturkunde, Schloss- und Burgmuseen waren 2021 mit je jedem zehnten Besuch sehr beliebt. Obwohl 43,6% aller Museen einen orts- und regionalgeschichtlichen Schwerpunkt haben, macht der Anteil dieser Museumsart an der Gesamtzahl aller Museumsbesuche in 2021 lediglich 13,1% aus.“

8. Ehrenamt

Andere Ausprägungen von Museen werden noch in den Blick genommen, doch zunächst sei auf das Ehrenamt im Museum eingegangen. Für die Betrachtung von Museen als Datenentstehungsraum sind die Möglichkeiten und Absichten der Museen selbst von hervorgehobener Bedeutung, die Zahl der Besucher ist dabei nachgeordnet. Für das in der Öffentlichkeit vorherrschende Bild von Museen mag hingegen die Besuchszahl eine Aussagekraft haben.

Eine große Rolle in der Arbeit vieler Museen spielt das Ehrenamt. Das Institut für Museumsforschung hat entsprechende Untersuchungen 2003 und 2014 durchgeführt und festgestellt, dass bei beiden Erhebungen jeweils 49,1% der antwortenden Museen ehrenamtliche Mitarbeiter beschäftigten.²⁸

„Bezogen auf die Museumsart arbeiten fast 60 % der Volks- und Heimatkundlichen Museen mit Ehrenamtlichen (...). Allerdings ist dies durch die große Gruppe von Museen in dieser Sparte bedingt, die ohnehin per Ehrenamt aufgebaut ist, z.B. durch die Trägerschaftsform „Verein“. Der Anteil an ehrenamtlich tätigem Personal ist ebenfalls in naturwissenschaftlichen und technischen Museen verhältnismäßig hoch geblieben. Fast jedes zweite Museum (48,5 %) dieser Sparte hat in 2014 mit Ehrenamtlichen gearbeitet.“

²⁸ Materialien aus dem Institut für Museumsforschung, Bd. 69 (2015), S. 57 - https://www.smb.museum/fileadmin/website/Institute/Institut_fuer_Museumsforschung/Publikationen/Materialien/mat69.pdf (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

Andere Untersuchungen kommen zu noch höheren Zahlen, so hat etwas Franziska Götz 2015 im Rahmen einer Masterarbeit am Institut für Kulturmanagement in Ludwigsburg eine Untersuchung unter größeren Museen durchgeführt, d.h. solchen, die im Jahre 2013 mehr als 20.000 Besucher hatten. Von den 258 antwortenden der 931 angeschriebenen Museen gaben 56% an, mit ehrenamtlich Tätigen zu arbeiten. - https://www.b-b-e.de/fileadmin/Redaktion/05_Newsletter/01_BBE_Newsletter/bis_2017/2016/newsletter-03-goetz.pdf, S. 2 (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024)

Der Museumsverband Brandenburg führte 2017 eine Erhebung durch: „Insgesamt kann ehrenamtliche Arbeit an gut zwei Drittel (67 %) der brandenburgischen Museen nachgewiesen werden.“ – Alexander Sachse, „Mehr als gedacht. Ehrenamt in Zahlen“, Museumsblätter 40 (Juni 2022), S. 36 - https://www.museen-brandenburg.de/fileadmin/Museumsblaetter/MB_40_web.pdf (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

In der Aufschlüsselung der Arbeitsbereiche ehrenamtlich in Museen Tätiger nannten mehr als 60% der antwortenden Museen das Durchführen von Führungen, fast 58 % nannten die Leitung des Museums, gefolgt von Tätigkeiten als Aufsicht (42,9%), im Besucherservice (39%) und in der Öffentlichkeitsarbeit. 35,3%, das waren 1.098 der 3.107 antwortenden Museen setzten ehrenamtliche Mitarbeiter in der Inventarisierung/Dokumentation ein und 11,6 % gaben an, das dort ehrenamtlich Tätige in der Wissenschaftlichen Sammlungsbetreuung aktiv sind.“²⁹

Ehrenamtliche Tätigkeit ist demnach in ungefähr einem Drittel der Museen bei der Inventarisierung und Dokumentation zum Einsatz gekommen. Es ist davon auszugehen, dass dies verstärkt in kleineren vereinsgetragenen Volks- und Heimatkundlichen Museen der Fall ist. Über den bildungsbezogenen Hintergrund der in Museen ehrenamtlich Tätigen und über deren Alter gibt es wenig Auskünfte. Es sind jedoch oft „Spezialisten“ und „Spezialistinnen“, die etwa in ihrem Arbeitsleben Stühle hergestellt haben und – nach Schließung der sie beschäftigenden Firma und Eröffnung eines entsprechenden Museums vor Ort – ihre Expertise einbringen. Es handelt sich möglicherweise um ehemalige Traktoristen, die im Museum Restaurierungstätigkeiten oder um ehemalige Lehrer und Lehrerinnen, die Führungen übernehmen. Im Grunde ist fast jede beliebige Kombination von Tätigkeiten im (früheren oder auch aktuellen) Arbeitsleben und Tätigkeit im Museum möglich.

Was auch immer an Expertise ehrenamtlich Tätige von außen ins Museum einbringen - im Bereich der Inventarisierung und Dokumentation können sie möglicherweise die Inhalte der Dokumentation mit besonderem Wissen anreichern. Wenn ihnen nicht nur die Inhalte, sondern auch die Form der Dokumentation überlassen bleibt, dann folgen sie bestenfalls schon vorher im jeweiligen Museum angewandten Methoden (Nutzung der bisher üblichen Karteikarte, Nutzung der bisher üblichen Datenbank, ...) und Techniken (Befüllen der Felder der Karteikarte wie bisher im Museum üblich, Befüllen der Felder der Datenbank wie bisher üblich). Häufig genug kommt es jedoch an dieser Stelle zu Brüchen, denn es fehlt in den einzelnen Museen an Schreibanweisungen für die Dokumentation und es fehlt häufig eine Kontrolle von Dokumentationsaktivitäten.

²⁹ Materialien aus dem Institut für Museumsforschung, Bd. 69 (2015), S. 62 - https://www.smb.museum/fileadmin/website/Institute/Institut_fuer_Museumsforschung/Publikationen/Materialien/mat69.pdf (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

In einem Bericht der bereits genannten Erhebung des Museumsverbandes Brandenburg von 2017 heißt es: „Bei ehrenamtlichem Engagement an nicht ehrenamtlich getragenen Museen, stellt die Mitarbeit an der Inventarisierung der Sammlung ein wichtiges Betätigungsfeld dar“. – Alexander Sachse, a.a.O, S. 36

9. Aktualisierungen

Etliche Museen haben im Zuge der Umstellung auf eine datenbankgestützte Inventarisierung von Praktikanten und Praktikantinnen, von Volontären und Volontärinnen sowie von ehrenamtlich Tätigen ihre früher genutzten Karteikarten abtippen lassen. Damit verbunden war die Idee das festgehaltene Wissen über die Objekte zu bewahren. Doch mit diesem Medientransfer ging selten eine Überprüfung einher. War auf der Karteikarte zu einem frühgeschichtlichen Objekt vor 50 oder 70 Jahren ein Ort als Herstellungs- oder Fundort eingetragen worden, so wurde dieser Ortsname bestenfalls von den Übertragenden fehlerfrei übernommen. Eine Aktualisierung (gibt es den Ort unter dieser Bezeichnung noch?), eine Überprüfung des Übertragens (ist die Transkription korrekt?), eine Anreicherung (etwa mit Koordinaten) oder eine inhaltliche Überprüfung der Angaben (war es tatsächlich der genannte Ort?) ist schwierig und sehr zeitaufwändig, weshalb sie häufig unterblieb und unterbleibt. Solche übertragenen Objektinformationen, auch wenn sie in digitaler Form vorliegen, sind nicht per se kommentarlos publikationswürdig.

10. Objektvielfalt

Auch gibt es in vielen Museen Sammlungen unterschiedlichster Gruppen von Objekten, die im Laufe der Jahre in den Objektbestand aufgenommen wurden. Beispielhaft sei das um 1900 gegründete Museum im Ritterhaus, das Stadtmuseum in Offenburg, zitiert, das auf seiner Internetpräsenz Einblick in die Vielfalt gewährt und folgende Sammlungen auflistet:³⁰

- *„Stadtgeschichte*: Die stadthistorische Sammlung enthält Objekte, die die Entwicklung Offenburgs vom 11. Jahrhundert bis in die jüngere Vergangenheit veranschaulichen. Neben der Alltagsgeschichte steht dabei die Wirtschaftsgeschichte im Fokus. Größere Sammlungen sind zu folgenden Themen vorhanden: Emailschilder, Glasplakate, Jüdische Geschichte, Münzen, Kacheln, Ofenplatten, Religiöse Volkskunst, Uhren, Wirtschaftsgeschichte. Sammlungen im Aufbau: Demokratiegeschichte, Frauengeschichte, Migrationsgeschichte
- *Ethnografie*: Zwischen 1884 und 1917 wurde die ethnographische Sammlung ... vom Museumsgründer Carl Frowin Mayer zusammengetragen. Sie umfasst rund 800 Objekte. ...
- *Jagdtrophäensammlung Cron*: Rund 80 Präparate von überwiegend afrikanischem Großwild zeigt die Sammlung des Ehepaares Hermann und Gretchen Cron, die zwischen 1929 und 1939 angelegt wurde. ...

³⁰ <https://museum-offenburg.de/museum/> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024). Die Gesamtzahl der Objekte des Museums wird an dieser Stelle nicht genannt, sie beläuft sich auf mehr als 10.000 - <https://bawue.museum-digital.de/institution/59> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

- *Archäologie*: Rund 500 Objekte von der Steinzeit bis in die Merowingerzeit (6./7. Jh. n. Chr.) gehören zum archäologischen Altbestand des Museums. ...
- *Naturkunde*: Die naturkundliche Sammlung wurde bereits vor mehr als 100 Jahren angelegt. Hier ist neben einzelnen heimischen Säugetierpräparaten vor allem die hiesige Vogelwelt vertreten. Einige exotische Vögel und Echsen gehören aber ebenso zum Bestand wie eine Eier-, eine Mollusken- und eine Schädelammlung. Die ursprünglich vorhandene Insektensammlung des Museums ist leider nicht mehr präsentabel.
- *Geologie*: Die Erze, Mineralien und Gesteinsarten der Region bilden den Kern des geologischen Bestandes. Herausragend sind vor allem die gut erhaltenen Fossilien aus dem Karbon.
- *Bildende Kunst*: Die Sammlung umfasst rund 900 Kunstwerke aus der Zeit vom Mittelalter bis heute. Schwerpunkte sind die Malerei des Barock, des 19. und 20. Jahrhunderts und die Zeitgenössische Kunst.“

Allein das Erhalten und Verwalten einer solchermaßen heterogenen Objektvielfalt ist nicht einfach. Zu jedem einzelnen Objekt publikationswürdige, d.h. auf Korrektheit, Vollständigkeit und Lesbarkeit hingestaltete, textliche und bildliche Objektinformation zu erstellen, ist ein großes Unterfangen. Dies insbesondere dort, wo nicht für jeden Sammlungsbereich ein Spezialist oder eine Spezialistin im Museum tätig ist, und wo – wie oben gezeigt – die Vorort-Angebote in Form von Besucherservice, Ausstellungen, Führungen und museumspädagogischen Aktivitäten einen wesentlichen Teil der Arbeit des Museumsteams einnehmen. Im Beispiel des Museums im Ritterhaus sieht das wie folgt aus: Zehn Personen werden auf der Internetpräsenz unter der Überschrift „Team“ genannt.³¹ Darunter ein Haustechniker, eine Sekretärin, vier Mitarbeitende eines Infostandes, eine Museumspädagogin (die auch Stadtführungen durchführt), ein städtischer Abteilungsleiter („Leitung Abteilung Stadtgeschichte und Heimatpflege“)³², eine Museumsleiterin (die Archäologie und Volkskunde studierte)³³ und eine Kuratorin.³⁴

Viele Stadt- und Regionalmuseen befinden sich in einer ähnlichen Lage. Aber auch in Museen, die auf eine fürstliche Sammlung zurückgehen, ist die Situation ähnlich. Hat der sammelnde Fürst neben einer

³¹ <https://museum-offenburg.de/museum/team/> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

³² <https://www.offenburg.de/de/gemeinderat-und-stadtverwaltung/rathaus/stadtverwaltung/mitarbeitersuche/mitarbeiter/?fachbereich=152> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

³³ https://www.stadtanzeiger-ortenau.de/offenburg-stadt/c-lokales/museumsleiterin-valerie-schoenenberg_a78640 (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

³⁴ Von dieser Kuratorin, Anne Junk, ist ein Video unter dem Titel „Was ist ein ideales Museum“ bei facebook veröffentlicht (<https://www.facebook.com/watch/?v=267970381065152>) (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

Gemäldesammlung, einer Münzsammlung und einer Waffensammlung auch eine Schmetterlingsammlung angelegt, so kann es nur als (unwahrscheinlicher) Glücksfall bezeichnet werden, wenn die heutigen Museumsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen über sowohl kunsthistorische, numismatische, waffenhistorische als auch über zoologische Expertise verfügen. Entsprechend wird die über eine Inventarisierung hinausgehende Objekterschließung und -kontextualisierung bestenfalls für einige der Objektgruppen eingehend sein, für andere hingegen nur bei Gelegenheit erfolgen (etwa, wenn Spezialisten oder Spezialistinnen bereit sind, sich die Objekte einer der Sammlungen genauer anzusehen). Selbst bei vollständiger digitaler Verzeichnung, wenn es also für jedes einzelne Objekt einen entsprechenden Datensatz gibt, ist nicht davon auszugehen, dass publizierbare oder publikationswürdige Objektinformationen vorliegen. Allerdings gibt es keine Einheitlichkeit im Verständnis von Publikationswürdigkeit und es bleibt den Entscheidern im Museum überlassen, unvollständige oder nicht geprüfte Objektinformationen digital zu veröffentlichen oder von einer Veröffentlichung Abstand zu nehmen.

11. Blickwinkel

Daraus, dass jedem Museum selbst obliegt zu entscheiden, was es für einer Veröffentlichung wert befindet, resultiert ein Problem beim Zusammenführen von Objektinformationen aus mehreren Museen (oder auch mit Informationen aus Bibliotheken und Archiven). Was nicht veröffentlicht wird, das kann auch nicht digital auf einer Plattform zusammengeführt werden. Wenn das eine Museum die Vorbesitzer oder Vorbesitzerinnen seiner Objekte veröffentlicht, das andere Museum aber nicht, dann mag das kein Problem darstellen. Wenn allerdings in dem einen Museum eine als Grafik ausgeführte Stadtansicht als „Grafik“ behandelt wird, in einem anderen Museum dagegen als „Stadtansicht“, dann kann das Zusammenführen unfruchtbar werden: Wenn im ersten Fall beispielsweise die Angabe des Namens der abgebildeten Stadt unterbleibt (weil das Objekt ja vor allem eine „Grafik“ ist, weshalb möglicherweise die Art der Vorlage und die Entstehung des Objektes von eigentlichem Interesse sind) und wenn dann im zweiten Fall zwar die abgebildete Stadt genannt wird, dort aber der Begriff „Grafik“ vermieden und stattdessen der Begriff „Abbildung“ verwendet wird (weil es sich möglicherweise um einen Kupferstich, einen Stahlstich oder ... handelt, was für das Museum aber von untergeordneter Bedeutung ist). In solchen Fällen sind Objekte, die möglicherweise das Gleiche zeigen, nach dem Zusammenführen zwar auf der gleichen Plattform vorhanden, nicht aber mit den gleichen Suchbegriffen zu finden. Gemeinsamkeiten, Parallelen und Unterschiede zwischen den Objekten werden nur zufällig erkennbar.

Museumswerte Schreibweise für die einzelnen Felder eines Datensatzes gibt es in den meisten Museen nicht, wie es auch nur sehr selten jemanden gibt, der die Einhaltung solcher Regeln überprüft. Das gerade geschilderte Problem tritt dann möglicherweise bereits innerhalb der hauseigenen Datenbank auf, wenn beispielsweise in einer Keramiksammlung ein Erinnerungsteller, der fachspezifisch

mit Spiegel, Fahne und Fuß erfasst wird, und ein sehr ähnlicher Teller in einer Sammlung zur Stadtgeschichte nur dahingehend betrachtet, beschrieben und erfasst wird, dass auf ihm des Stadtbrandes von 1786 gedacht wird. Es wird dann schon in der hauseigenen Datenbank – in der die verschiedenen gewichteten und verschieden gestalteten Erfassungen der Objekte zusammengeführt werden – schwierig Beziehungen zwischen den Objekten zu erkennen und aus ihnen weiterführende Schlüsse zu ziehen.

Allein die Verschiedenheit der Objekte kompliziert das Verfassen museumsweiter Schreibanweisungen (ein Gemälde ist anders zu erfassen als ein ausgestopfter Luchs). Die verschiedenen Auffassungen eines jeweiligen Objektes (ein kunstvoll gestalteter Köcher eines mittelalterlichen Armbrustschützen kann als Kunstwerk oder Teil einer Waffenausrüstung gesehen werden)³⁵ kommen als Erschwernis hinzu. Die Probleme potenzieren sich, wenn Objekte aus verschiedenen Museen zusammengeführt werden, denn es gibt keine für alle Museen gültigen Schreibanweisungen. Selbst dann, wenn es in einem Museum für allgemeinere Fälle eine Schreibanweisung gibt, kann diese unfruchtbar werden, weil in einem anderen Museum eine widersprechende Schreibanweisung Gültigkeit hat.

12. Praktiken

Beispiel: Ortsangaben

Im ersten Museum gilt die Regel (die auch eingehalten wird) den Ort der Herstellung so zu benennen, wie er zum Zeitpunkt der Herstellung des Objektes genannt wurde. Im zweiten Museum gilt die Regel (die auch eingehalten wird) den Ort der Herstellung mit seinem heutigen Namen zu versehen. Beide verwenden handelsübliche Objektdatenbanken, die ihnen nicht erlauben Identifikatoren für Orte aus Normdatenquellen zu erfassen (oder die eine solche Erfassung kompliziert machen). Im Falle von „Coblenz“ und „Koblenz“ lässt sich eine Konkordanz leicht herstellen, im Falle von „Schlaggenwald“ und „Horní Slavkov“ ist es schon nicht mehr so leicht beim Zusammenführen von Objektinformationen auch die Herstellungsorte zusammenzuführen. Wirklich schwierig wird es, wenn im ersten Fall eine kurzzeitig gültige Zusammenfügung, wie beispielsweise „Stadt Lahn“ angegeben wird, im zweiten Fall aber „Gießen“. Die „Stadt Lahn“ bestand nur wenige Jahre (1977-1979), die in ihr zusammengegliederten Gemeinden (Gießen, Wetzlar und 14 Umlandgemeinden) erlangten ihre Eigenständigkeit zurück.³⁶ Objekte mit der Nennung von „Stadt Lahn“ als Angabe des Herstellungsortes können keiner heutigen Stadt oder Gemeinde zugeordnet werden. Fälle, in denen ein Ortsname nur für geringe Zeit

³⁵ Beispiel: <https://nat.museum-digital.de/object/1465233> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

³⁶ <https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/drec/current/15/sn/edb/mode/catchwords/lemma/Gebietsreform> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

Gültigkeit hatte, gibt es viele, gehäuft in den Kolonien des Deutschen Reiches oder bei Eingliederungen von Orten.

Was genau als Herstellungsort einzutragen ist, dafür gibt es gleichfalls keine allgemein gültigen Regeln in Museen, weshalb sich zum Beispiel im Falle von Porzellan oft eine Ortsangabe findet wie „Höchster Porzellanmanufaktur“ oder „Königliche Porzellanmanufaktur Meißen“ – die Produktionsstätte wird dabei als Ort aufgefasst. Für nicht-keramische Objekte, die ebenfalls aus Höchst stammen, wird dann Höchst oder Frankfurt-Höchst als Herstellungsort angegeben. Manche Museen sehen in der „Höchster Porzellanmanufaktur“ einen Hersteller und geben als Herstellungsort „Höchst“ (oder Frankfurt-Höchst) auch für Porzellanobjekte an.

Wie genau der Herstellungsort anzugeben ist, auch hierfür fehlt eine Vereinheitlichung. Häufig finden sich Bezeichnungen wie „Deutschland“, „Ostdeutschland“, „Berlin“, „Berlin-Schöneberg“ bisweilen aber auch „Kaiser-Wilhelm-Platz (Berlin-Schöneberg)“, der seit 2020 Richard-von-Weizsäcker-Platz heißt. Durchaus üblich sind aber auch Ortsangaben wie „P 47.01 (Ägypten / Mittelägypten / Amarna / P 47 / P 47.01-03 (Anwesen))“³⁷ oder „Aufnahmeort: Höhlen 20-23, Aufnahmeort: Kumtura (Ort), Aufnahmeort: Xinjiang, China (Land)“³⁸. Die Vollständigkeit erlaubt aber, trotz verschiedener Granularität in solchen Fällen ein (technisches) Zusammenführen, auch wenn damit Programmieraufwand verbunden sein sollte.

Beispiel: Orientierung am eigenen Bezugsrahmen

Hingegen sind unvollständige Angaben nur schwer zusammenzuführen und verführen zu „false friends“. Vor allem in Regionalmuseen finden Angaben wie „Bachstraße 4“ oder „Bismarckdenkmal“ Verwendung. Ausschließlich innerhalb eines Museums einer kleineren Stadt gebraucht, mögen solche Angaben ausreichend sein, weil es nur eine „Bachstraße“ und nur ein „Bismarckdenkmal“ vor Ort gibt. Werden die Objektinformationen aber mit solchen aus anderen Museen oder aus Bibliotheken und Archiven zusammengeführt so ist beim Zusammenführen unbedingt darauf zu achten, welches „Bismarckdenkmal“ gemeint ist. Das Prinzip individualisierter Entitäten, das es ermöglicht ein Gebäude in einer bestimmten „Bachstraße 4“ mit Koordinaten und weiteren Angaben zu versehen, wird von den Erfassenden nicht ausreichend berücksichtigt, weil die Erfassung nicht mit dem Ziel der Zusammenführung durchgeführt wird. Das Museum ist in der Stadt oder Region und wird für die Stadt oder Region gedacht und betrieben. Wo es nur eine einzige Bachstraße gibt, erscheint es unnötig anzugeben, in welcher Stadt sie liegt.

³⁷ <https://id.smb.museum/object/776731/amulett-in-form-eines-udjat-auges> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

³⁸ <https://id.smb.museum/object/1856855/h%C3%B6hlen-panorama> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

Dort, wo es sich um Museen handelt, deren Leitthema nicht eine Region oder Stadt ist, ist die Situation nur scheinbar entschärft. In Kunstmuseen finden sich bei Möbeln und Schnitzwerken häufig Ortsangaben wie „süddeutsch“ oder „Süddeutschland“, eine eher vage Ortsangabe die häufig eine stilistische Verortung wiedergeben soll. Die Angabe „Südliche Niederlande“ als Entstehungsort zu einem Gemälde in einem Kunstmuseum bezeichnet wahrscheinlich das heutige Belgien und ist häufig gleichfalls eine Zuordnung über einen „Stil“, der nur innerhalb der Wissenstradition der Kunstgeschichte einheitlich verstanden wird.

Innerhalb der eigenen Wissenstradition bleiben häufig auch Objektinformationen, die vom jeweiligen Museum als Teil einer dezidierten Forschungsdatenbank konzipiert und strukturiert sind. Das Staatliche Museum für Naturkunde in Stuttgart verwendet beispielsweise Ortsnamen in englischer Schreibweise und erlaubt das Filtern nach Taxon, Sub-/Phylum, Klasse/Ordnung, Familie und Art.³⁹ Innerhalb einer Wissenstradition stehen auch die Orts- und Zeitangaben des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst München, wie sie in der Datenbank Mudira⁴⁰ zu finden sind. Zeitangaben lauten dort beispielsweise auf „Amenophis IV./Echnaton“ und Ortsangaben beispielsweise auf „Tell el-Amarna/Achetaton: Siedlung: Haus T.35.4“ – eine Suche nach Jahreszahlen oder nach aktuellen Ortsnamen wird nicht bereitgestellt. Der genannte Ortsname ist die unter Ägyptologen übliche Bezeichnung des Ortes kombiniert mit einer historischen Bezeichnung.⁴¹

In Hinsicht auf die Formulierung von Kontextinformationen ist der Unterschied zwischen vornehmlich regional verankerten Museen und streng wissenschaftlich arbeitenden Museen im Grunde nicht groß. Die einen wie die anderen haben ihre jeweilige präsumtive Klientel oder Zielgruppe im Fokus des Interesses und als ideellen Maßstab ihres Handelns und nicht eine breite allgemeine Öffentlichkeit, wie sie im Internet anzutreffen ist. Jedes Museum definiert dabei die Zielgruppen seiner Aktivitäten selbst und bestimmt die Form der Ansprache – auch über die Formulierung von Kontextpartikeln.

³⁹ Als Beispiel sei auf die Sammlungsdatenbank des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart verwiesen: <https://collections.smns-bw.org/> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

⁴⁰ Mudira – Munich Digital Research Archives. Gemeinsam betrieben vom Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst München und dem Institut für Ägyptologie und Koptologie der LMU. <https://mudira.gwi.uni-muenchen.de/>, die hier im Folgenden zitierten Objektinformationen beziehen sich auf die Inventarnummer 27.6.12_8 (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

⁴¹ “The site of Tell el-Amarna (27°38' N, 30°53' E) is on the east bank of the Nile 312km south of Cairo, in what was Nome XV of Upper Egypt. The modern name, correctly elAmarna, as there is no prominent tell or mound, is a compound formed from the name of the village of et-Till and the name of the Beni Amran tribe that had settled in the area. The name possibly is influenced by the name of another village, el-Amariya. The ancient name of the site is Akhetaten, “Horizon of the Aten [sun-disc]” denoting the whole district, and probably Per Aten (“House of the Aten”) for the city itself, as well as the principal temple.” Kathryn A. Bard, *Encyclopedia of the archaeology of ancient Egypt*, New York 1999, S. 932, - <https://ia800309.us.archive.org/21/items/EncyclopediaOfTheArchaeologyOfAncientEgypt/EncyclopediaOfTheArchaeologyOfAncientEgypt.pdf> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

Der Großteil von Objekten in Museen trägt keine individuelle Beschriftung an sich, die direkte und vollständige Auskunft über das jeweilige Objekt gibt. Die Informationen sind zumeist nicht direkt ablesbar. Wenn das Objekt beispielsweise eine Gesteinsprobe, ein frühgeschichtlicher Spinnwirtel, ein Netsuke⁴² oder etwa ein Apothekengefäß ist, dann steht nur in seltenen Fällen auf dem Objekt geschrieben, wer es wann an welchem Ort hergestellt hat, wozu es von wem verwendet wurde etc. Die Informationen müssen in diesen Fällen erst zusammengetragen werden und lassen sich oft nicht exakt ermitteln.⁴³

Beispiel: Fehlstellen, Unsicherheiten, Querverweise

Für den Umgang mit fehlenden Informationen gibt es in Museen keine Einheitlichkeit – die einen lassen die entsprechenden Felder leer, die anderen notieren darin „Unbekannt“. Letzteres hat den Vorteil, dass innerhalb des Museums erkannt werden kann, dass die so beantwortete Frage schon einmal gestellt wurde. Wenn nicht herausgefunden wurde, wer den erwähnten historischen Spinnwirtel hergestellt hat, dann kann ein Eintrag von „Unbekannt“ anzeigen, dass hier eine Prüfung stattfand, während ein leerer Eintrag keine solche Aussage zulässt. Werden jetzt Objektinformationen aus verschiedenen Museen und aus anderen Kulturerbe-bewahrenden Institutionen zusammengeführt und veröffentlicht, so ist ein Eintrag der Form „Unbekannt“ möglicherweise falsch, denn der ein oder andere User hat vielleicht genauere Kenntnis und ihm ist der Hersteller des Spinnwirtels sehr wohl bekannt. Nicht jeder Museumsmacher ist bereit sich dem potentiellen Vorwurf auszusetzen, dass er die Forschung an dieser Stelle nicht weit genug getrieben habe. Das entsprechende Objekt wird dann nicht für das Zusammenführen und Veröffentlichen bereitgestellt.

Viele der zu einem Objekt ermittelten oder vorhandenen Informationen sind mehr oder weniger genau. Bei einem Netsuke ist anzunehmen, dass es in Japan hergestellt wurde wobei eine Einzelfallprüfung oft mangels Datenbasis nicht möglich ist. Es hängt vom Erfassenden ab, ob er als Ort der Herstellung „Japan“ angibt und dann einen Marker für die Ungewissheit appliziert. Häufig ist eine Angabe wie

⁴² „Netsuke - in Japan am Gürtel getragener, zu einer Miniaturplastik geschnitzter Knopf (aus Holz, Elfenbein, Jade o. Ä.), an dem kleinere Gegenstände (z. B. Tabaksbeutel) befestigt sind und der als Kunstgegenstand gesammelt wird.“ - <https://www.dwds.de/wb/Netsuke> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024)

⁴³ Zu den wenigen Gegenbeispielen gehören antike Amphoren: „Auf den Gefäßen war unter anderem vermerkt, wie schwer sie waren, wo sie herkamen, welche Ware sie beinhalteten und wann sie von welchem Exporteur versandt wurden. Wenn die Handelsschiffe an den Häfen angelegt hatten, wurden die Amphoren geleert und hatten damit ihre Funktion erfüllt. Anschließend wurden sie entweder an Ort und Stelle zerschlagen und weggeschmissen oder zweitverwertet, beispielsweise als Latrine, als Sarg oder als leichtes und günstiges Baumaterial.“ Dem Museumsmitarbeiter, der eine ausnahmsweise gut erhaltene und vollständige Amphore oder die beschriftete Scherbe einer solchen dokumentieren muss, bleiben dennoch Transkription, Übersetzung und Recherche nicht erspart. (Zitat von: Kristina Reymann-Schneider, „Fünf überraschende Fakten zu Amphoren“ - <https://www.dw.com/de/t%C3%BCnf-%C3%BCberraschende-fakten-zu-amphoren/a-66505645>, zuletzt aufgerufen am 28.01.2024)

„Japan?“ oder „Vielleicht Japan“, „Vermutlich Japan“, „Wohl Japan“ ... zu finden. Für die Verwendung und Platzierung von Ungewissheitsmarkern gibt es keine museumsübergreifenden Regeln. Die solche Objektinformationen zusammenführende Instanz muss entscheiden, wie sie mit den Markern umgeht: Sollen Objekte mit einem solchen Marker gemeinsam mit solchen ohne Marker gefunden werden? Sollen die verschiedenartigen Marker, sofern sie gleichen Inhalt haben, zusammengefasst werden?

Schwierig wird das Zusammenführen von Objektinformationen, wenn die Ungewissheitsmarker (außerhalb des Museums) nicht eindeutig zu interpretieren sind. So kann z.B. „1840?-1850“ als Angabe der Herstellungszeit bedeuten, dass der Beginn des Zeitraums ungewiss ist, eine Angabe wie „1840-1850?“ kann jedoch zweierlei bedeuten, entweder, dass das Ende des Zeitraums ungewiss ist oder dass der Zeitraum als Ganzer auf einer Annahme beruht.

Nicht ohne Aufwand lassen sich Objekte zusammenführen, wenn von einem Objekt auf ein anderes nur über die Inventarnummer ein Bezug hergestellt wird. Wenn es also in der Beschreibung eines Objektes heißt: „Gleicher Hersteller wie bei IV_1998_2“ oder „Siehe 17_1996_45a“. Dort, wo solche Querverweise in separaten Feldern und mit kontrollierter Verweisangabe erfasst werden, kann eine „Übersetzung“ des Verweises gelingen, wenn sie beim Zusammenführen berücksichtigt wird. Nicht erfolgreich wird sie hingegen sein, wenn nur ein Teil der Objekte mit Objekten aus anderen Kulturerbe bewahrenden Einrichtungen zusammengeführt wird, und wenn die ursprünglichen Objekte auf solche verweisen, die nicht zusammengeführt werden.

Diese Liste von der Praxis entnommenen Beispielen für Hürden bei der Zusammenführung von Kulturerbe-Informationen lässt sich noch wesentlich erweitern.⁴⁴ Die meisten dieser Schwierigkeiten haben eine gemeinsame Ursache, einen Mangel an Vereinheitlichung. Objektinformationen werden in Museen zuerst und vor allem für den internen Gebrauch, d. h. für die Verwaltung der Objekte, erstellt und erfasst. Eine digitale Veröffentlichung der Informationen wird dabei nur selten mitbedacht. Wenn doch, dann wird eine Publikation vor allem im Rahmen der eigenen Präsenz im Internet präferiert und die Information gegebenenfalls entsprechend aufbereitet. Objektinformationen werden nur sehr selten von Beginn an so erfasst, dass sie sowohl für die Verwaltung der Objekte, die Publikation auf der eigenen Internetseite als auch für die Veröffentlichung in, an die allgemeine Öffentlichkeit gerichteten, Objektportalen geeignet sind. Und es obliegt den Verantwortlichen in den jeweiligen Museen,

- ob zu jedem einzelnen Objekt des Museums gesondert Informationen erfasst werden

⁴⁴ Einige weitere Beispiele finden sich in Stefan Rohde-Enslin, „Das Innere nach außen kehren? Inventarisieren mit Publikationsanspruch“, in: Andrea Geipel, Johannes Sauter, Georg Hohmann (Hrsg.), „Das digitale Objekt – Zwischen Depot und Internet.“ (Deutsches Museum Studies, Bd. 7, München 2020, S. 25-37 - <https://www.deutsches-museum.de/assets/Verlag/Download/Studies/studies-7-download.pdf> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

- ob diese Information in analoger oder digitaler Form vorliegt
- wer, mit welchem Wissenshintergrund, welche Informationen zusammenträgt
- ob die Form der Einträge auf Karteikarten oder in Datenbanken kontrolliert wird
- ob vorliegende digitale Objektinformation als publikationswürdig anzusehen ist
- ob die eventuell auf der eigenen Internetpräsenz veröffentlichten Objektinformationen auch an Fachportale oder allgemeine Objektportale weitergegeben werden

Die Entscheidung über solche Fragen trifft in dem einen Museum ein Kurator oder eine Kuratorin, im anderen ein Depotverwalter oder eine Depotverwalterin, in vielen Museen ein ehrenamtlich Tätiger oder eine ehrenamtlich Tätige mit beliebigem Wissenshintergrund und Anspruch. Jeder Entscheider und jede Entscheiderin folgt eigenen Vorstellungen und Ideen, vielleicht noch denen, die – sollte eine entsprechende Diskussion geführt worden sein – innerhalb des Museums abgestimmt sind. Es ist immer eine Entscheidung für ein einzelnes Museum oder eine einzelne Sammlung innerhalb eines Museums. Der Austausch zwischen verschiedenen Museen zu Fragen wie den gerade aufgeführten ist äußerst gering – was auch damit zusammenhängen mag, dass, wie hier gezeigt, jedes Museum seine eigenen Ansprüche und Möglichkeiten hat, und es ihm möglicherweise näher liegt sich von anderen Museen abzugrenzen als sich mit diesen gemeinsam um Vereinheitlichung zu bemühen (s.o.).

13. Keine vereinheitlichten Regeln

Es steht den Museen für den Umgang mit ihren Objektinformationen kein allgemein anerkanntes und berücksichtigtes Regelwerk zur Verfügung, wie es etwa für Bibliotheken – von den Preußischen Instruktionen des 19. Jahrhunderts⁴⁵ bis zum aktuellen Resource Description and Access (RDA) – vorhanden ist. Hier hat das Arbeiten nach gemeinsamen Regeln eine lange Tradition. Anders in Museen, die sich bestenfalls an ihre jeweils eigenen Regeln halten – sofern überhaupt solche vorhanden sind. Damit einhergehend ist auch, dass es für Mitarbeiter von Bibliotheken oder auch Archiven eine dezidierte Ausbildung in entsprechenden Einrichtungen gibt. Das schlägt sich in den Berufsbildern nieder, Bibliothekare und Bibliothekarinnen haben eine entsprechende Ausbildung erhalten, Archivare und Archivarinnen ebenfalls – Museumsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen haben häufig eine Vorbildung, die zum Leitthema des Museums oder zu ihrer Funktion innerhalb des jeweiligen Museums passt. Hat jemand ein Volontariat in einem Museum absolviert, so ist er mit den Aufgaben und Lösungen dieses Museums vertraut – die aber, wie gezeigt – nur in Grundzügen mit Aufgaben und Lösungen anderer Museen identisch sind.

⁴⁵ Vergleiche: Martha Sass, „Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der preussischen Bibliotheken und für den preussischen Gesamtkatalog“, Berlin 1899 - <https://archive.org/details/instruktionenfr00sass/page/n3/mode/2up> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

Ob Direktion, Kuratierung, Museumspädagogik oder Depotverwaltung, ... es gibt aktuell für keine dieser Positionen ein abgestimmtes Kurrikulum, an dem sich Aus- und Fortbildungseinrichtungen für Museumsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen orientieren könnten. Die wenigen Stellen, an denen Museologie studiert oder erlernt werden kann, folgen jeweils ihren eigenen Ausbildungsplänen. Museologische Aus- und Fortbildungsangebote sind dort häufig auf mehrere Tätigkeitsfelder ausgerichtet, von der Objektakquise über das Gestalten von Ausstellungen und museumspädagogischen Angeboten, der Öffentlichkeitsarbeit bis zur Erstellung von Notfall- und Finanzplänen.⁴⁶ Eine solche Ausbildung liegt jedoch nur bei wenigen derer vor, die in Museen beschäftigt sind und sie wird nicht allgemein als Voraussetzung gesehen, um in einem Museum tätig zu werden.

14. Zusammenfassung

So wie die Aus- und Fortbildungen nicht vereinheitlicht sind, so sind auch die Auffassungen, Ansprüche und Umsetzungen an Objektdokumentation von Museum zu Museum verschieden. Jedes Museum ist in der Auffassung seiner Macher und Macherinnen in erster Linie eine separate Einheit und erst in zweiter Linie eine von den vielen Einrichtungen unter dem Label „Museum“. Das Besondere, also das, was ein Museum von anderen Museen unterscheidet, muss nicht zuletzt im Kampf um Aufmerksamkeit betont werden. In diesem Wettstreit wird auf Ausstellungen gesetzt. Ausstellungen sind (zumeist) Erzählungen oder Geschichten. Objekte werden als Teil solcher Geschichten präsentiert. Objekte außerhalb von Geschichten spielen nur dann eine Rolle, wenn es sich um spezielle, wohlbekannte Objekte handelt, wie etwa die Büste der Nofretete oder Gemälde bekannter Künstler. Ebenso verhält es sich, wenn die Objekte in distinkten wissenschaftlichen Diskursen von Bedeutung sind, wie etwa Papyri.

Das Zusammenführen von erzählungsunabhängigen Objektinformationen geschieht traditionell – wenn überhaupt – nur innerhalb des Museums. Werden solche Informationen von Museen online gestellt, dann zumeist als Teil der Selbstdarstellung. Die Idee erzählungsfreie Objektinformationen mit denen anderer Museen oder anderer Kulturerbe-bewahrender Institutionen im digitalen Raum zusammenzuführen hat kein Pendant in der analogen Realität der Museumsarbeit. Das Museum als Raum der Datenerstellung ist ein jeweils anders ausgeprägter Ort, die Bedingungen und Möglichkeiten der Datenerstellung sind genauso vielfältig wie die Ansprüche, die verwendeten Datenbanken oder das

⁴⁶ Beispielhaft sei auf den Bachelor Studiengang Museologie der HTW Berlin verwiesen (<https://museologie.htw-berlin.de/studium/aufbau-des-studiums/>), auf den gleichnamigen Studiengang der HTWK Leipzig (<https://www.htwk-leipzig.de/studieren/studiengaenge/bachelorstudiengaenge/museologie>), auf den Weiterbildungskurs „Museumsmanagement für Volontär*innen“ der FU Berlin (https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/mum/mmv_neu/index.html) und auf MUSEALOG - Die Museumsakademie des Vereins zum Erfassen, Erschließen und Erhalten der historischen Sachkultur im Weser-Ems-Gebiet e.V (<https://www.musealog.de/die-kurse/musealog-projektskizzen>) (Alle: Zuletzt aufgerufen am 28.01.2024).

technische Verständnis von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wenn überhaupt digitale Objektinformationen erstellt werden, dann zumeist ausschließlich mit Blick auf die interne Dokumentation, die interne Objektverwaltung und den Besitznachweis. Es wird beim Erstellen und Erfassen der Informationen nur sehr selten gleichzeitig die Potentialität des Publizierens bedacht und berücksichtigt.

Dies ist das Bild, das sich zeigt, wenn die Gesamtheit aller Museen ins Blickfeld genommen wird. Doch: Museen wären nicht wirklich „anders“, wenn es nicht auch Gegenbeispiele gäbe. Es gibt durchaus Museen, die für die Objekterfassung, -erforschung und -publikation eigens darauf spezialisierte Mitarbeiter zur Verfügung haben. Es gibt Museen mit Schreibvorschriften für die Objektdatenbank(en) und mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die diese Regeln penibel einhalten. Es gibt Museen, in denen die Möglichkeit der Publikation von Objektinformationen immer schon beim Erfassen derselben mitgedacht wird.

Es sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen solcher zumeist großer und personell vergleichsweise gut aufgestellter Museen, die auf Tagungen zur Objektdokumentation sichtbar werden können und sich in die Entwicklung von allgemein zu nutzenden Regelwerken oder in die Diskussion um Datenaustauschformate einbringen (können). Die so erstellten und entstehenden Regelwerke und Normierungen sind ein erster Ausgangspunkt für eine fortschreitende Vereinheitlichung. Das für den Museumsbereich entwickelte Datenaustauschformat LIDO⁴⁷ ist dabei ein wichtiger Schritt. Dass die Nutzung dieses Formates noch nicht ohne weiteres die automatisierte Zusammenführung von Bibliotheks-, Archiv- und Museumsdaten in Kulturerbe-Portalen ermöglicht, hat Domenic Städtler ausführlich untersucht.⁴⁸

Die große Mehrzahl von Museumsmitarbeitern und -mitarbeiterinnen, die an der Dokumentation und Erschließung von Objekten ihres Museums arbeiten, beteiligt sich nicht an solchen auf nationaler oder internationaler Ebene geführten Diskussionen und Entwicklungen, sie betreiben Objektdokumentation im Stillen und – wie gezeigt – vor allem für interne Zwecke ihres Museums. Dennoch: Allein die Existenz von Portalen und eines Austauschformates führt ihnen vor Augen, dass Informationen zu den Objekten ihres Museums mit solchen zu Objekten anderer Museen und schließlich mit Kontextinformationen aus Bibliotheken oder Archiven zusammengebracht werden können und dass daraus ein Mehrwert für alle entstehen kann.

Es ist jedoch ein langer und schwieriger Weg, bis eine Angleichung von Ansprüchen und Verfahrensweisen in der Mehrzahl der Museen erreicht sein wird – jedenfalls bis zu dem Grad, in dem es möglich sein sollte. Jedes einzelne Museum ist sein ganz eigener Raum der Datenerstellung. Wer glaubt zu

⁴⁷ <https://cidoc.mini.icom.museum/working-groups/lido/lido-overview/> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024)

⁴⁸ Städtler, D. (2024). Datenfelder im Museum sind anders! Besonderheiten von Datenfeldern der musealen Erschließung im Vergleich zu jenen in Bibliotheken und Archiven. Zenodo. - <https://doi.org/10.5281/zenodo.10477221> (zuletzt aufgerufen am 28.01.2024)

wissen, was und wie Museen sind, weil er einige davon kennengelernt hat, dem wird immer wieder die Freude der Überraschung geboten, wenn er ein weiteres Museum kennenlernt. Wie dieses auch sei, es ist gewiss anders!

15. Nachsatz

In diesem Beitrag ging es vordergründig um Museum – denn ein Zusammenführen von Objektdaten aus Museen, Bibliotheken und Archiven scheitert bereits, wenn sich die Daten noch nicht einmal über Museen hinweg problemlos zusammenführen lassen. Weil sich Museen in Intentionen, Bedingungen und Gepflogenheiten so sehr voneinander unterscheiden, wie es hier geschildert wurde, ist es obsolet zu fragen, ob generell Museen Bibliotheksdatenbanken verwenden können. Jedes Museum wird seine eigene Reaktion auf ein solches Ansinnen haben.

Gewiss sind auch Bibliotheken und Archive jeweils unterschiedlich und bieten eine Vielzahl von Erscheinungsformen. Das „Anders-sein“ ist dort jedoch nicht in jener Prägnanz wie im Museumsbereich zugleich Programm, Erfordernis und Notwendigkeit. Die Autonomie der jeweiligen Einrichtung hat bei Museen eine hohe Priorität und sie wird mit häufig sehr begrenzten personellen und technischen Möglichkeiten umgesetzt. Erst der durch die Digitalisierung geförderte und von außen herangetragene Wunsch nach Zusammenführung von öffentlichen Informationen zu Einzelobjekten im digitalen Raum lässt erkennen, dass es Hürden (aber auch Brücken) gibt, dass dieses Zusammenführen eine Kontextualisierung der Objekte erleichtert (was dem Museum Arbeit sparen kann), Zusammenhänge sichtbar machen kann (was das Museum ins Auge der Öffentlichkeit rücken kann) und Partizipation ermöglichen kann (Sammler, Wissenschaftler und andere Spezialisten können mit dem Museum in Kontakt treten). Doch dieses Zusammenführen verlangt ein aktualisiertes Verständnis von Museumsarbeit, in welchem die digitale Objekterfassung, -dokumentation und insbesondere die digitale Objektpublikation weiter in den Mittelpunkt des Wollens und Schaffens rücken. Zugleich verlangt es ein abgestimmtes Verständnis davon, was eine ausreichende oder gute Objekterfassung und -publikation ausmacht, und das Schaffen von vereinheitlichten technischen Möglichkeiten der Zusammenführung.

Um zum Anfang dieses Artikels zurückzukehren ... Bei den erwähnten Bibliotheksangestellten ist anzunehmen, dass sie die große Spannbreite an Manifestationsformen von „Museum“ nicht bedacht haben und dass ihr Bild von „Museum“ ähnlich dem der allgemeinen Öffentlichkeit ist. Dort, wo es um den Aufbau von Portalen geht, die kulturelles Erbe aus verschiedenen Sparten (Archiven, Bibliotheken, Museen, ...) zusammenführen, treffen Bibliotheksangestellte auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Museen, die vornehmlich groß und personell wie finanziell vergleichsweise gut ausgestattet sind, die aber – als Gruppe – kein repräsentatives Abbild der Situation im Großteil der Museen in Deutschland sind. Museen sind anders!